

Скрипник Н.Г.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНИМ
РІВНЕМ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ
FEATURES OF THE DEFENSE MECHANISMS OF STUDENTS WITH
DIFFERENT LEVELS OF
SELF-ACTUALIZATION**

Theses present the results of an empirical study aimed at determining the features of psychological protection of students with different levels of self-actualization. According to the results of the study, it was established that students with higher self-actualization indicators are characterized by lower intensity of defense mechanisms of regression, projection, reactive formation and greater intensity of defense mechanisms of denial and intellectualization.

Key words: *psychological protection, protective mechanisms, self-actualization, students.*

Плани щодо відбудови України після війни безумовно викликають питання щодо підготовки кваліфікованих і ефективних кадрів, кадрів, здатних до самоактуалізації, що привертає увагу науковців до вивчення особистісних особливостей здобувачів вищої освіти, які сприяють і заважають розгортанню процесу їх самоактуалізації.

На думку А. Маслоу, психологічний захист є внутрішньою перешкодою розвитку особистості. Для того, щоб вирішити проблеми з захистами, перш за все необхідно зрозуміти їхню сутність, спрямованість та механізм їх дії. Людина повинна спробувати звести до мінімуму деформації, що створюються захистами у власній психіці (Maslow A., 1993). Водночас дослідники зазначають, що захисні механізми погано піддаються рефлексії (McWilliams N., 1994). Т.С. Яценко говорить про те, що у більшості робіт психологічні захисні механізми представлені як такі, що існують автономно. Але проведені нею дослідження показали, що вони «функціонують у певній цілісній і досить динамічній системі, індивідуально неповторній для кожного суб'єкта» (Яценко Т.С., 1996, с. 56). Далі автор зазначає, що самоактуалізація особистості є результатом гармонізації свідомого і несвідомого у поведінці суб'єкта, «збільшення сили «Я» через опанування логіки власного несвідомого і зняття тим самим суперечностей зі свідомістю» (Яценко Т.С., 1996, с. 58).

З метою виявлення особливостей психологічного захисту студентів, що відрізняються за рівнями самоактуалізації, нами було використано опитувальники «Самоактуалізаційний тест» (САТ) Е. Шострома в адаптації Ю.Є. Альошиної, Л.Я. Гозмана, М.В. Загики, М.В. Кроза та «Індекс життєвого стилю» Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х.Р. Конте в адаптації Є.С.

Романової, Л.Р. Гребеннікова. При математико-статистичній обробці даних використовувався U–критерій Манна-Уїтні.

Дослідження проводилося на базі факультету соціальних і поведінкових наук ХНПУ імені Г.С. Сковороди. У дослідженні брали участь 60 студентів.

За результатами, отриманими за допомогою опитувальника САТ всі досліджувані були розподілені на дві групи. До першої групи увійшли студенти, які отримали за базовими шкалами тесту САТ (шкалою компетентності у часі і шкалою підтримки) бали рівні або вищі за середні по групі, а до другої групи увійшли ті студенти, які за цими шкалами отримали бали нижчі за середні по групі. Порівняння середніх показників за параметрами самоактуалізації по двох групах досліджуваних із використанням U–критерію Манна-Уїтні показало, що по першій групі суттєво вищими є показники за компетентністю у часі, підтримкою, ціннісними орієнтаціями, гнучкістю поведінки, спонтанністю, самоповагою, самоприйняттям і контактністю. Отримані дані підтверджують, що виділені групи досліджуваних дійсно розрізняються за рівнем самоактуалізації.

Аналіз вираженості захисних механізмів по групах студентів із різним рівнем самоактуалізації показав, що у студентів із вищим рівнем самоактуалізації порівняно зі студентами з нижчим рівнем самоактуалізації спостерігаються значно нижчі показники за такими захисними механізмами, як регресія (79,41 і 96,55 відповідно, $p < 0,001$), проекція (47,46 і 73,18 відповідно, $p < 0,01$), реактивне утворення (73,48 і 88,27 відповідно, $p < 0,05$), але вищий показник за захисним механізмом заперечення (85,41 і 68,64 відповідно, $p < 0,01$). Крім того по групі студентів із вищим рівнем самоактуалізації отриманий більш високий показник за таким захисним механізмом, як інтелектуалізація (67,93 і 53,46 відповідно), хоча відмінності у даному випадку і не досягають рівня статистичної значущості.

З отриманих результатів можна зробити висновок, що студенти з нижчим рівнем самоактуалізації у своїх поведінкових реакціях більш схильні, порівняно зі студентами з більш високим рівнем самоактуалізації, уникати тривоги шляхом переходу на більш ранні стадії розвитку лібідо, що відповідає такому захисному механізму як регресія. При цій формі захисної реакції людина, яка піддається дії фруструючих чинників, замінює рішення суб'єктивно складних задач на відносно простіші і доступніші у ситуації, що склалася. Використання більш простих і звичних поведінкових стереотипів істотно збіднює їхні загальні потенційні можливості, що може відобразитися і на процесі самоактуалізації. Захисний механізм проекції також більш виражений у студентів з нижчим рівнем самоактуалізації. З його допомогою неусвідомлювані і неприйнятні для особистості почуття і думки локалізуються зовні, приписуються іншим людям, щоб виправдати свою недобррозичливість чи агресивність, що проявляється ніби із захисною метою. За механізмом «реактивне утворення» (гіперкомпенсація) студенти з

більш низьким рівнем самоактуалізації також показали більш високі результати. Тобто, вони більш схильні запобігати вираженню неприємних або неприйнятних для них думок, почуттів або вчинків шляхом перебільшеного розвитку протилежних прагнень.

Аналіз використання захисних механізмів студентами обох досліджуваних груп показав, що механізми заперечення та інтелектуалізації використовуються інтенсивніше студентами з більш високим рівнем самоактуалізації. За допомогою механізму заперечення вони ніби не помічають деякі фруструючі обставини, що викликають тривогу, викривляють сприйняття дійсності. Механізм інтелектуалізації дозволяє переривати переживання, викликані неприємною або суб'єктивно неприйнятною ситуацією за допомогою логічних установок і маніпуляцій навіть за наявності переконливих доказів на користь протилежного. Через загрозу втрати самоповаги людина створює логічні (псевдорозумні), але пристойні обґрунтування власної або чужої поведінки, дій, переживань, викликаних причинами, які вона не визнає. До даної шкали розробники методики включили і питання, що стосуються механізму сублімації, при якому витісненні бажання і почуття особистості гіпертрофовано компенсуються іншими, які відповідають вищим соціальним цінностям, які визнає особистість.

Отже, ми з'ясували, що процесу самоактуалізації студентів можуть перешкоджати захисні механізми регресії, проекції, реактивного утворення, що виявилися більш напруженими у студентів з більш низьким рівнем самоактуалізації. При цьому у студентів із більш високим рівнем самоактуалізації визначена більша напруженість захисних механізмів заперечення та інтелектуалізації.